

**ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ С МАЛЫМИ ВКЛЮЧЁННЫМИ ДЕФФЕКТАМИ
МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ****Кузиева Мадина Абдусалимовна****Ахмедова Малика Киличевна****Мамаюсупов Файзулло Илхом угли**

Азиатский Международный университет.

kuzievamadina84@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15498119>

Аннотация. Термин «ортопедия» был предложен в 1741 году Н. Андри (1658–1742), впервые назвавшим так специальность, которая занимается изучением, профилактикой и лечением стойких деформаций человеческого тела. Протезирование было известно человеку с давних времен. Действительно, еще задолго до нашей эры было известно зубное протезирование, о чем свидетельствуют находки раскопок древних памятников, гробниц и курганов. Теоретическое богатство ортопедической стоматологии обширно. Оно имеет десять основных теоретических принципов: ортопед-стоматолог должен иметь высшее медицинское образование; протезирование, устранение деформаций и аномалий наиболее эффективно проводятся лишь в ортопедических институтских клиниках и крупных ортопедических отделениях стоматологических поликлиник; единство различных систем организма: заболевание зубочелюстной системы надо рассматривать с учетом состояния всего организма; протезирование является лечебным и профилактическим мероприятием, базирующемся на прочном фундаменте знаний строения и функции нормальных органов, патологии органов и систем челюстно-лицевой области; любой протез или ортопедический аппарат рассматривается как лечебное средство, обладающее, кроме терапевтического, нежелательным (побочным) действием; стадийность; законченность лечения; комплексная терапия различных заболеваний; профилактика; деонтология.

Ключевые слова: протезирование, мостовидные протезы, малые дефекты, коронки.

Чаще всего мостовидные протезы используют при замещении малых и средних включенных дефектов и реже – концевых. Концевые дефекты могут быть замещены мостовидными протезами только с односторонней опорой. Как правило, данный тип дефекта исправляют посредством мостовидных конструкций, только если имеются противопоказания к протезированию съемными протезами. Их нельзя применять при заболеваниях пародонта, низких клинических коронках зубов, пограничных дефектов, патологической подвижности. При наличии противопоказаний и решении врача использовать данный тип ортопедической конструкции следует выполнять некоторые правила:

1. Хорошо выровнять окклюзионные соотношения.
2. Искусственный зуб не должен быть шире премоляра.
3. Для опоры необходимо использовать не менее двух зубов. Для использования мостовидных протезов противопоказаниями являются следующие клинические условия:
 1. Дефекты большой протяженности, ограниченных зубами с различной функциональной значимостью.
 2. Дефекты, ограниченные дистально зубом с патологической подвижностью.

Не менее важной частью протезирования является выбор опорных зубов. Неправильная оценка зубов, предназначенных для опор является одной из самых распространенных ошибок. В практике это приводит к функциональной перегрузке опорных зубов, а затем и к их удалению. Для правильного выбора необходимо тщательное клиническое и параклиническое обследование. Очевидно, что помимо стандартных клинических показателей, необходимо учесть вид прикуса, окклюзионные взаимоотношения в области дефекта, состояние пародонта имеющихся зубов, особенно опорных для ортопедической конструкции. О состоянии пародонта можно судить по устойчивости или подвижности зубов, соотношению клинической коронки и корня, наличию пломб, цвету зуба. Рентгенологические исследования являются основным методом для оценки состояния пародонта зубов. Рентгенографии подвергают все зубы, которые были ранее покрыты искусственными коронками, запломбированы, изменены в цвете, а также при наличии патологической стираемости и изменения положения их в зубном ряду. На диагностических моделях изучают окклюзионные взаимоотношения, что также является неотъемлемой частью лечения.

Что касается биомеханики мостовидных протезов, то они представляют собой сложные ортопедические конструкции, которые испытывают большие нагрузки во время жевания и передают их на пародонт опорных зубов. Основными видами биомеханических конструкций, необходимых учитывать при создании протезов, являются:

1. Биомеханика мостовидного протеза с двусторонней опорой на премоляры и моляры.
2. Биомеханика мостовидного протеза с односторонней опорой.
3. Биомеханика мостовидных протезов, опирающихся на передние зубы.

Клиническая оценка мостовидных протезов:

Мостовидные протезы представляют собой лечебные средства, и им может быть дана оценка с клинической позиции. В ортопедической стоматологии мостовидные протезы, несмотря на многочисленность противопоказаний, являются наиболее распространенной протезной конструкцией. И этому есть несколько причин: во-первых, они являются несъемными, а это плюс для психологического состояния и настроения больного, так как зачастую они с тревогой думают о возможности пользования съемными протезами. Во-вторых, к мостовидным протезам происходит наиболее быстрая адаптация пациента, что связано с их малыми размерами и минимальными контактами со слизистой оболочкой, за исключением края десны. В-третьих, данный тип конструкции характеризуется хорошими функциональными свойствами: с их помощью происходит полное восстановление жевательной функции, они хорошо удерживают созданные окклюзионные отношения. И в-четвертых, плюсом является их достаточно высокая эстетика, создаваемая благодаря современным клиническим приемам и разработанным технологиям.

Однако, клиническая картина мостовидных протезов характеризуется не только положительными качествами. Имеются также и нежелательные явления. Возможно токсическое и аллергическое воздействия в полости рта, при создании ортопедического протеза необходимо препарировать опорные зубы. Препарирование зубов, как показали клинические и экспериментальные исследования [Гаврилов Е.И., Погодин В.С., Джумадилаев Д.Н., Постолаки И.И., Большаков Г.В.], вызывает сосудистые расстройства и изменения нервных элементов пульпы.

Кроме гиперемии сосудов, наблюдается инфильтрация лейкоцитами – явление, которое свидетельствует о раздражении пульпы, об ее аспетическом воспалении. Еще одним побочным действием является функциональная перегрузка пародонта опорных зубов, поскольку полностью её исключить невозможно. К тому же, при протезировании мостовидным протезов возникает ограничение естественной подвижности зуба вследствие включения его в шинирующую систему.

Следует не забывать о микроотоках, возникающих в полости рта при наличии протезов из различных металлов. Металлы, имеющие различные электропотенциалы, погруженные в слюнную жидкость, образуют простой элемент. При микроотоках проявляются клинические симптомы: металлургический привкус, потемнение золотых коронок, чувство жжения, извращение вкуса и хроническое воспаление слизистой оболочки полости рта. По данным других исследований [Манаев В.Г., Копейкин В.Н.], важное значение имеют продукты коррозии металлов, в том числе и сплавов на золотой основе, которые могут сыграть роль гаптен и вызвать у носителя металлических протезов реакции аллергического характера.

Выводы:

При создании мостовидного протеза очень важно учитывать топографию дефекта, то есть зубы, ограничивающие дефект, должны иметь одинаковую функцию: – откусывания (для резцов, периодонтальные волокна которых ориентированы на восприятие вертикальной нагрузки) – жевания (для группы боковых зубов, периодонтальные волокна которых амортизируют и горизонтальную и вертикальную нагрузку). Что касается клыков, то они могут выполнять смешанные функции, поскольку их периодонт амортизирует оба вида нагрузки. Размеры клинических коронок зубов должны быть средними или крупными для обеспечения достаточно надежной опоры после препарирования. Пародонт должен обладать достаточными резервными силами.

Мостовидные протезы противопоказаны при больших включенных дефектах (потеря больше 3-х зубов); концевых дефектах; при ограничении дефеката зубами, с разной функциональной ориентацией; при низких клинических коронках; при глубоком травмирующем прикусе; при наличии глубоких и обширных кариозных полостей на опорных зубах; а так же при дефектах, дистально ограниченных зубом с патологической подвижностью. На основе клинической оценки можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день, данный вид протезирования является одним из самых актуальных и наиболее часто применяемым.

REFERENCES

1. Qilichovna, A. M., Nematilloeyvna, X. M., & Ergashevich, II (2024). THE ROLE OF CARIOGENIC AND PROTECTIVE FACTORS IN THE PREVENTION OF CARIES. EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIVE IDEAS IN THE WORLD, 43(8), 45-51.
2. Qilichovna, A. M., Nematilloeyvna, X. M., & Ergashevich, II (2024). KARIYESNING OLDINI OLISHDA KARIOGEN VA HIMOYA OMILLARNING ROLI. EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN THE WORLD, 43(8), 52-59. 797 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 4
3. Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING THE WIDE SPREAD OF DENTAL CARIES. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 4(4), 154-160.

4. Nematilloeyvna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston 454 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 3 taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 6(4), 177-186.
5. Qilichovna, A. M., & Nematilloeyvna, X. M. (2024). METABOLIK SINDROMI VA QON BOSIMI BOR BEMORLARDA O'ZGARISH XUSUSIYATLARI BAHOLASH: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 6(4), 187-196.
6. Qilichovna, A. M., & Nematilloeyvna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 6(4), 197-206
7. Qilichovna, A. M., & Vahidovna, K. N. (2024). FACTORS CAUSING DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES. JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH, 3(5), 196-201.
7. Qilichovna, A. M., & Abdumutalib o'g'li, U. A. (2024). KARIES PROFILAKTIKASI NAZARIYASI VA AMALIYOTI. JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE RESEARCH, 3(5), 202-209.
8. Vahidovna, K. N., & Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING PERIODONTAL TISSUE DISEASES. JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH, 3(5), 185-195.
9. Qilichovna, A. M. (2024). THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CARIES PREVENTION. Journal of Science in Medicine and Life, 2(5), 222-226.
10. Qilichovna, A. M., & Safarboy o'g'li, T. S. (2024). 4-AVLOD ADGEZIV SYSTEMA. JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH, 3(5), 307-313.
11. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 4(11), 528-538.
12. Qilichevna, A. M. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(2), 30-34.
13. Qilichovna, A. M. (2024). CLINIC FOR PATIENTS WITH DENTURES COMPARATIVE DIAGNOSIS AND PATHOGENESIS. TADQIQOTLAR, 30(3), 127-135.
14. Ahmedova, M. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(12), 68-72.
15. Ahmedova, M. (2023). DIFFERENCES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES AND HEALTHY CHILDREN. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(12), 42-46.
16. Axmedova, M. (2023). TISH KARIESINING KENG TARQALISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR. Central Asian Journal of Education and Innovation, 2(12), 200-205.

17. Akhmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AT THE STAGES OF DIAGNOSTICS AND PLANNING OF ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSAL IMPLANTS. Central Asian Journal of Education and Innovation, 2(11 Part 2), 167-173. 798 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 4
18. Axmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGY AT THE STAGES OF DIAGNOSIS AND PLANNING ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSEAL IMPLANTS. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(11), 54-58.
19. Akhmedova, M. (2020). ENDOTHELIAL FUNCTION DISORDERS IN THE DEVELOPMENT OF APHTHOUS STOMATITIS. Achievements of Science and Education, (18 (72)), 65-69.
20. Axmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN CONTEMPORARY SOCIETY. International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research, 3(9), 24-28.
21. Akhmedova, M.K. (2024). COMMON CAUSES OF DENTAL CARIES. Best Intellectual Research, 14(4), 77-85.
22. Qilichovna, A. M. (2024). CLINICAL SIGNS WHEN ACCOMPANIED BY DENTAL DISEASES AND METABOLIC SYNDROME. EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIVE IDEAS IN THE WORLD, 39(5), 116-24.
23. Akhmedova, M. K. (2024). Prevention of Dental Diseases in Pregnant Women. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 3(3), 66-72.
24. Akhmedova, M. K. (2024). MAIN PREVENTIVE METHODS OF PERIODONTAL TISSUES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. EDUCATION SCIENCE AND INNOVATIVE IDEAS IN THE WORLD, 41(5), 254-260. 456 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 3
25. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES IN CHILDREN AND TEENAGERS. EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIVE IDEAS IN THE WORLD, 41(5), 234-239.
26. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL AND GUM DISEASES IN PREGNANT WOMEN. EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIVE IDEAS IN THE WORLD, 41(5), 240-245.
27. Qilichovna, A. M. (2024). HOMILADOR AYOLLARDA TISH VA PARADONT KASALLIKLARINING OLDINI OLISH. EDUCATION INNOVATION IDEAS IN THE WORLD, 41(5), 246-253.
28. Akhmedova, M. K. (2024). SCIENCE AND STUDY OF THE CAUSAL FACTORS OF PERIODONTITIS. Journal of new century innovations, 49(3), 47-53.
29. Qilichovna, A. M. (2024). TO STUDY THE FACTORS THAT CAUSE PERIODONTITIS. Journal of new century innovations, 49(3), 40-46.
30. Qilichovna, A. M. (2024). THE ROLE OF PATHOGENESIS IN THE GROWTH FACTORS OF PERIODONTITIS DISEASE. Journal of new century innovations, 49(3), 25-32.
31. Qilichovna, A. M. (2024). TISH KARIYESI BO'LGAN BOLALAR VA SOG'LOM BOLALARNING OVQATLANISHIDAGI FARQLAR. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 6(2), 213-223.

32. Akhmedova, M. K. (2024). DIFFERENCES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES AND HEALTHY CHILDREN. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 224-234.
33. Ergashevich, II, Bahronovich, B. F., & Qilichevna, A. M. (2024). ASTMATIK STATUSDAN BEMORLARNI CHIQRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI. *EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN THE WORLD*, 43(8), 36-44.
34. Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI QO'SHIMCHA TEKSHIRISH USULLARI (PARAKLINIK USUL). *Modern Science and Research*, 4(1), 268-278.
36. Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI ASOSIY TEKSHIRISH USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 257-267. 799 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 4
35. Akhmedova, M., Kuzieva, M., & Kurbanova, N. (2025). TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISEASES AND DIAGNOSIS FORMULATION. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289. 457 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 3
36. Axmedova, M. (2025). DISEASES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND FORMULATION OF DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 290-3.
37. Akhmedova, M., Kuzieva, M., & Khalilova, L. (2025). THE STATE OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTA WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
38. Kuzieva, M., Akhmedova, M., & Khalilova, L. (2025). MODERN ASPECTS OF CHOICE OF MATERIAL FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS IN NEED OF DENTAL PROSTHETICS. *Modern Science and Research*, 4(1), 322-333.
39. Kuzieva, M., Akhmedova, M., & Khalilova, L. (2025). GALVANOSIS AND ITS DIAGNOSTIC METHODS IN THE CLINIC OF ORTHOPEDIC DENTISTRY. *Modern Science and Research*, 4(2), 203-212.
40. Axmedova, M. (2025). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTA WHEN USED REMOVABLE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(2), 195-202.
41. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
42. Axmedova, M. (2025). FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ITS BONE FORMATIONS. *Modern Science and Research*, 4(2), 175-182.
43. Akhmedova, M. (2025). FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ITS BONE FORMATIONS. *Modern Science and Research*, 4(2), 167-174.
44. Axmedova, M., & Shavkatov, D. (2025). BIRINCHI PASTKI MOLARLARNING QO'SHIMCHA TIL ILDIZI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1456-1466.
45. Axmedova, M., & Ergasheva, D. (2025). TISH KARIESINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH. *Modern Science and Research*, 4(2), 959-967.
46. Ravshanovna, XL (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 118-119).

47. Khalilova, L. (2024). GLASS IONOMER CEMENTS USED IN DENTISTRY. *Modern Science and Research*, 3(12), 443-450.
48. Kuzieva, M. A. (2023). Clinical and Morphological Criteria of Oral Cavity Organs in the Use of Fixed Orthopedic Structures. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 318-324. 458 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 3
49. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE USE OF CERAMIC MATERIALS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY. (Literature review). *TADQIQOTLAR*, 31(3), 75-85. 52. Abdusalimovna, K. M. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF METAL-FREE CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 13, 45-48.
50. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE ADVANTAGE OF USING ALL-CERAMIC STRUCTURES. *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 13, 49-53.
51. Abdusalimovna, K. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF DEPULPATED TEETH FOR PROSTHETICS. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 301-307
52. Abdusalimovna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Features of the Use of Non Removable Orthopedic Structures. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 73-78. 800 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 4
53. Kuzieva, M. A. (2024). CARIOUS INFLAMMATION IN ADOLESCENTS: CAUSES, FEATURES AND PREVENTION. *European Journal of Modern Medicine and Practice*, 4(11), 564-570.
54. Kuzieva, M. A. (2024). Malocclusion–Modern Views, Types and Treatment. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 103-109.
55. KUZIEVA, M. A. (2024). MODERN ASPECTS OF MORPHO-FUNCTIONAL DATA AND TREATMENT OF AGE-RELATED CHANGES IN THE MAXILLOFACIAL REGION. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(09), 126-131.
56. Akhmedova, M., Kuzieva, M., & Kurbanova, N. (2025). TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISEASES AND DIAGNOSIS FORMULATION. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289.
57. Kuzieva, M., Akhmedova, M., & Khalilova, L. (2025). MODERN ASPECTS OF CHOICE OF MATERIAL FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS IN NEED OF DENTAL PROSTHETICS. *Modern Science and Research*, 4(1), 322-333
58. Khalilova, L., Akhmedova, M., & Kuzieva, M. (2025). MAIN ASPECTS IN CARIES DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 697-706.
59. Kuzieva, M. (2025). MODERN ASPECTS OF CHOICE OF MATERIAL FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS IN NEED OF DENTAL PROSTHETICS. *Modern Science and Research*, 4(1), 311-321. 459 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 3
60. Khayitova, M. Z. (2024). Modern views on the Causes and Treatment of Caries of Temporary Teeth in Young Children. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 123-127.
61. Khayitova, M. D. (2024). Morphological Features of Bottle (Circular) Caries. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 117-124.

62. Dzhuraevna, K. M. (2024). Features of Caries Morbidity in Preschool Children. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 300-305.
63. Hayitova, M., & Taylakova, D. (2023). DENTAL CARIES IS A DISEASE OF CIVILIZATION. *Central Asian Journal of Education and Innovation*, 2(8), 61- 66. 67. Dzhuraevna, K. M. (2024). Clinical and morphological aspects of cracks in the posterior teeth in adults. *Scientific Journal of Traumatology and Disability*, 3 (5), 429-432.
64. Dzhuraevna, K. M. (2024). Prevalence and Course of Dental Diseases Among Younger Patients. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 433-436.
65. Khaitova, M. D. (2023). Features of the Occurrence and Course of Dental Caries. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 356-363.
66. Khaitova, M., & Taylakova, D. (2023). A DENTIST'S VIEW OF ORAL HYGENE IN CHILDREN. *Innovative Research in the Modern World: Theory and Practice*, 2(23), 58 59.
67. Khaitova, M. D. (2023). PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF CRACKS IN POSTERIOR TEETH AMONG ADULT PATIENTS (LITERATURE REVIEW). *Best Intellectual Research*, 12(1), 186-195.
68. Dzhuraevna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Aspects of Cracks on The Back Teeth in Adults. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 429-432.
69. Dzhuraevna, K. M. (2023). THE FREQUENCY OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW). *Best Intellectual Research*, 12(1), 159-168.
70. Dzhuraevna, K. M. (2023). FEATURES OF THE OCCURRENCE OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN. *Best Intellectual Research*, 12(1), 178-185.